

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

**“БУХОРО АХБОРИ” ГАЗЕТАСИ¹ БИРИНЧИ МУҲАРРИРИ САИД
АҲРОРИЙНИНГ “ИСМОИЛ СОМОНИЙ САҒАНАСИ”
МАҚОЛАСИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР**

Раҳмонов Камол Жамолович

тарих фанлари номзоди
Бухоро давлат университети
Жаҳон тарихи кафедраси доценти,
Бухоро, Ўзбекистон
E-mail: kamol.rakhmonov @ mail.ru

Бухоронинг моддий ва маънавий бой тарихи ўтмишнинг барча босқичларида муаррихларни ўзига мафтун қилиб келган. Айниқса, ўрта асрларда Бухоро шаҳри ва унинг атрофида бунёд этилган тарихий бетакрор обидалар, уларнинг мусулмон дунёсидаги ўрни ва роли беқиёс эканлиги исбот талаб қилмайди.

X-XII асрларда Бухоро нафақат Шарқда, қолаверса, бутун дунёда илм ва маданиятнинг улуғ бир масканига айланган. Бухоро “қуббатул ислом”, яъни “ислом динининг гумбази” ва буюк уламолар сўзи билан айтганда “қуввати дини ислом” деб тан олинishi ҳам Бухоронинг жаҳонда, бугунги Шарқ минтақасида мусулмон дунёсининг мўътабар марказларидан бири бўлишидан эътирофдир². Айни ушбу асрларда иқтисодий тараққиёт,

¹ “Бухоро ахбори” газетаси БХСР Марказий Ижроия Кўмитаси матбуот органи бўлиб, 1920 йил 9 сентябрдан 1923 йил октябргача чоп этилган. Газета ўзбек тилида, ислоҳ қилинган араб имлосида, сарғиш рангли ўртача сифатдаги қоғозда, ҳафтада 1-2 марта, 1500-2000 нусхада чиқарилган. 1923 йил 16 октябрдан “Озод Бухоро” номида газета нашр қилина бошланган. Бу газета 1930 йил октябр ойигача чиқиб турган. Газеталарнинг тўлиқ таҳлавлари бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви (Ўзбекистон МДА) ва Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро вилояти марказий кутубхонасида сақланмоқда.

² Қ.Ражабов, С.Иноятов. Бухоро тарихи. –Тошкент: “Tafakkur”, 2016. –Б.6.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

ижтимоий-сиёсий барқарорлик, сомонийлар ва қорахонийлар даври ҳукмдорларининг олиму фузалоларга ҳомийлик қилиши, улар томонидан яратилган илмий кашфиётларга ҳадя ва совғалар берилиши маданият ривожига кенг йўл очган. Нафақат Бухорода, қолаверса, мусулмон дунёсининг турли мамлакатларида олимлик рутбасига эришган илми ва илмпарвар кишилар Бухоро ҳукмдорлари ҳимматидан баҳраманд бўлишган.

Бугунги кунда ўзининг қурилиш санъати ва бетакрор жамоли билан минг-минглаб сайёҳларни ўзига жалб қилаётган Бухоро ҳукмдорлари қароргоҳи- Арк, Исмоил Сомоний мақбараси, Минори Калон кабилар юқорида қайд қилинган асрларнинг меъморий гултожиларидир. Шунинг учун моддий ва маънавий тарихимиз ҳақида юртдошларимиздан қайси бири бирор-бир калом айтишга жазм қилар экан, ўз она юрти тарихий осори- атиқалари ҳақидаги фикрларни маржон шодаларидек оқ қоғозга туширар экан, мўъжизакор обидалар қурилиш санъати, тарихи, мусулмон ва Шарқ меъморчилигидаги мавқеи ҳақида фахр ва эҳтирос билан ёзади³.

Жумладан, Бухоро Халқ Совет Республикаси йиллари(1920-1924)да матбуот ходимлари сафида фаолият олиб борган, “биринчи муҳаррир” номи⁴ билан тарихга кирган Маҳмуд Саид Аҳрорий⁵ ҳам “Исмоил

³ Қаранг. Бухоро: тарих саҳифалари. Мақолалар тўплами. –Бухоро: Бухоро, 1999. – 184 б.; Саййид Мансур Олимий. Бухоро-Туркистон бешиги /Форс тилидан таржима, таржимон номидан сўзбоши ва айрим изоҳлар муаллифи Тўраев Ҳ. -Бухоро, 2004; Абдусаттор Жуманазар. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент. “Akademnashr”, 2017. -592 б.ва ҳоказо.

⁴ Ҳайитов Ш. Биринчи муҳаррир // Бухоронома. 2003 йил 10 сентябр; Раҳмонов К. Бухоро Халқ Совет Республикаси тарихи матбуот саҳифаларида (1920-1924 йиллар). - Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT”, 2012. – 25 б.

⁵ Маҳмуд Саид Аҳрорий -1895 йилда Арабистонда туғилган. 1920 йилнинг кузида Бухорога келади ва Ёш бухороликлар партиясига аъзо бўлиб киради. Шу вақтдан бошлаб, БХСРнинг ягона матбуот органи “Бухоро ахбори” газетасида муҳаррир вазифасида хизмат қилади. 1921 йил июнидан БХСРнинг Озарбайжондаги консули бўлиб ишлади. Бухорога қайтгач, 1923-1924 йиллар давомида “Озод Бухоро” газетасида муҳаррир ўринбосари ва давлат нашриёти раҳбари лавозимларида фаолият юритди. 1925 йилдан Саид Аҳрорий Самарқандда молия-иқтисод техникумида ўқитувчилик қилган. 1930 йил 12 ноябрда

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Сомонийнинг сағанаси (X аср ёдгорлиги)” номли салмоқли мақолани ёзган. Аввало, мақолани чоп этилиши билан боғлиқ масалага бир қадар аниқлик киритсак.

Саид Аҳрорийнинг мазкур мақоласи “Озод Бухоро” газетасининг 1924 йил 27 сентябрдаги 146-сониди, “Тарих ва осори-атиқа” рукни остиди чоп этилган⁶. Ушбу мақолани ёзишга муаллифни айнан БХСР йилларида Бухоро тарихий обидаларини ўрганиш, асраб-авайлаш ва уларни келажак авлодга етказиш, бу борада таъмирлаш ишларини йўлга қўйишга алоҳида эътибор қаратилганлиги ундаган. “Бухоро инқилоби” даврида шаҳар ичидаги тарихий обидаларнинг анчаси шикаст кўрган. Оғир иқтисодий аҳвол ва сиёсий вазиятга қарамай, БХСР Нозирлар Кенгаши Бухорони кўрки бўлган обидаларни таъмирлаш ва янгидан тиклаш учун маълум миқдорда маблағ ажратган. Афтидан, қаламкашлик тажрибасига эга бўлган, ўтмишни чуқур билган шахслардан бири Саид Аҳрорий ҳукуматни ва жамоатчиликни эътиборини Исмоил Сомоний мақбарасига қаратган. Мақолада: “Исмоилнинг (ҳукмронлик йиллари: 874-907) буйруғи билан жуда яхши зийнатланган муҳташам, шоҳона бино солинғондур, тарихнинг гувоҳлигига кўра, бу жой чиройли боғлар, кўркам ҳовузлар, гулзор ва фонтанлар ҳамда доимо оқиб турғон ариқлар билан қуршалғон бўлиб, жуда жозибали кошона бўлғондур”⁷, - деб ёзади муаллиф.

айнан шу ерда ҳибсага олинган. 1931 йил 23 майда Москва шаҳрида РСФСР жиноят мажмуасининг 58-моддаси 4-банди билан отувга ҳукм этилган. Ўлимидан сўнг оқланган.

⁶ Саид Аҳрорий. Исмоил Сомонийнинг сағанаси (X аср ёдгорлиги) // “Озод Бухоро”. 146-сон. 1924 йил 27 сентябр.

⁷ Саид Аҳрорий. Исмоил Сомонийнинг сағанаси (X аср ёдгорлиги) // “Озод Бухоро”. 146-сон. 1924 йил 27 сентябр.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Бу обидалар ҳақида ёзар экан, Саид Аҳрорий бундай меъморчилик санъати усули бетакрор эканлиги, ўзига хослиги, бино оддий бўлиб кўринсада, ғиштлири жуда санъаткорона, тўғри, текис ва залворли терилганлиги билан ажралиб туришига эътиборни қаратади. Ўрта асрларда пишиқ ғиштдан бинолар барпо этиш анъанаси шаклланганлиги, ғиштларнинг девордан бир қадар чиқиб туриши, бу эса сояли чизиқлар ҳосил қилиши баробарида тамоман ўзгача латиф бир шакл беришини синчковлик билан илғай олган.

Мақола матни билан танишар эканмиз, С.Аҳрорий Сомоний мақбарасининг қурилиш усулини ундан икки аср кейин қурилган Минораи Калон билан қиёсий таҳлил қилади. “Исмоилнинг сағанасиға қарағанда минорнинг ғиштлири деворидан ташқариға жуда оз чиққондур. Исмоилнинг сағанасида эса бу ғиштлар жуда кўп илгари чиқиб, бундан ҳосил бўлгон сояли чизиқлар биноға тамоман бошқача бир шакл берадур”, -деб ёзади муаллиф. Бу ўринда таъкидлаш жоизки, минора “инқилоб даври”да кўп шикаст кўрган. Шунинг учун Саид Аҳрорий Сомонийлар мақбараси Минори Калонга нисбатан яхшироқ сақланганлигига алоҳида урғу беради.

Сомонийлар мақбараси тарихнинг нодир меъморий обидаси экан, унинг кўринишини сақлаш, кўзга яққол ташланиб туришига эришиш учун обиданинг латофатини янада жозибали қилиб кўрсатишга хизмат қиладиган тавсияларни ҳам мақола матнидан ўрин олганлиги унинг илмий қимматини оширган. С.Аҳрорий шахсий тавсияларига кўра, кейинги асрларда мақбара олдида бунёд этилган уй (бино)лардан бири тарихий обиданинг тўлалигича кўзга ташланишига тўсиқ бўлиб қолганлиги, ўша иморатни эҳтиёткорлик билан олиш кераклиги қайд этилади. “Шунда,- деб ёзади Саид Аҳрорий, -

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Исмоил сағанасининг кўрар кўздан яширингон тарафи очилиб, бутун нафосатини арз эта оладур”. Иккинчидан, асрлар давомида сағана қанчалик мустаҳкам қурилган бўлмасин, унинг шикаста бўлган, сал нураган жойларини таъмир этиш ҳамда зах қумлардан тозалаш зарур деб таъкидлайди. Матбуотга мақола билан чиқиш орқали муаллиф бухороликларни умумхалқ хашарига чорлайди.

“Яна бир вазифа – бинони озода тутиб куббасининг устидаги лайлак уяси тездан кўтарилган тақдирда осори-атиқамизга ҳурмат этилгон бўлур эди”⁸, –деган фикрлар билан мақолага сўнгги нуқта қўйилади.

Бундан бир аср муқаддам ёзилган С.Аҳрорийнинг мақоласи Сомонийлар мақбарасининг ўша даврдаги ҳолати ва кўриниши ҳақида маълумот бериши билан қимматли манбадир. Мақола матнининг чуқур таҳлили шуни кўрсатадики, у 3 қисмдан иборат.

Мақоланинг биринчи қисмида муаллиф И.Сомоний яшаган тарихий давр, ҳукмдорнинг моддий ва маънавий маданият ривожига қўшган беқиёс хиссаси, бунёдкорлик фаолияти ҳақида фикр билдиради.

Иккинчи қисмида эса мақбаранинг Бухоро тарихий обидалари орасидаги беқиёс ўрни, қурилиш услуби ва санъати, бундан юз йиллар олдинги аҳволи ҳақида фикр ва мушоҳада юритилади.

Ниҳоят, мақоланинг сўнгги қисмида Сомонийлар мақбарасини асраб-авайлаш, бутунлиги ва жозибаторлигини сақлаш ҳақида аниқ тавсиялар берилади.

⁸ Саид Аҳрорий. Исмоил Сомонийнинг сағанаси (X аср ёдгорлиги) // “Озод Бухоро”. 146-сон. 1924 йил 27 сентябр.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Афсуски, БХСР йилларида Бухородаги Сомонийлар мақбараси сингари тарихий обидаларни таъмирлашдек қутлуғ ишлар тўлалигича бажарилмади. Кейинчалик, 1925 йилда мақбаранинг гумбази таъмирланган. В.Вяткин бошчилигида археологик текширувлар олиб борилган. 1937-1939 йилларда Б.Засипкин ва Уста Ширин Муродов бошчилигида таъмирлаш ишлари олиб борилган⁹.

Ҳозирда Сомонийлар мақбараси шаҳар маданият ва истироҳат боғи худудида жойлашган бўлиб, хорижий ва маҳаллий меҳмонлар учун зиёратгоҳ ҳисобланади.

Истиклол туфайли моддий ва маънавий бойликларимиз халқимизга қайтарилди. Тарихий обидаларга кадриятларимизнинг муҳим бир бўғини сифатида қаралиб, Бухородаги Исмоил Сомоний мақбараси ва Минораи Калон Бутунжаҳон нодир обидалари рўйхатига киритилганлиги С.Аҳрорий сингари аждодларимизнинг орзу-умидлари амалиёт кўзини очганлиги билан бир асрлик тарихий довон орқали бизни боғлаб турибди.

нинг⁹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-жилд. –Тошкент, 2002. -Б. 248.